

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IIV AKADEMIYASINING

AHBOROTNOMASI

2025-yil, 2-son (65)

ВЕСТНИК

АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№ 2 (65), 2025 год

TOSHKENT - 2025

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IIV AKADEMIYASINING

AXBOROTNOMASI

2010-yildan nashr etila boshlagan
Yilda to'rt marta chiqadi

2025-yil, 2-son (65)

TAHRIR HAY'ATI RAISI

Xatamov Rustam Abduganiyevich,
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi boshlig'i,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

TAHRIR HAY'ATI RAISI O'RINBOSARLARI

Rajabov Baxtiyor Almaxmatovich,
IIV Akademiyasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari,
yuridik fanlar doktori, professor;

Nigmatov Ruftullo Olimdjonovich,
IIV Akademiyasi boshlig'ining ilmiy ishlar va
innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari, falsafa doktori
(PhD), professor.

TAHRIR HAY'ATI A'ZOLARI

Mamadaliyev Shavkatbek Olmasbayevich,
falsafa fanlari doktori, professor;
Rajabova Mavjuda Abdullaevna,
yuridik fanlar doktori, professor;
Kamalov Oybek Axmatovich,
yuridik fanlar doktori, professor;
Axmedova Soraxon Tolipjanovna,
yuridik fanlar doktori, professor;
Kabilov Sharif Raximovich,
iqtisod fanlari nomzodi, professor;
Kulmatov Sharof Asadovich,
yuridik fanlar doktori, professor;
Kabulov Rustam,
yuridik fanlar doktori, professor;
Zakirova Odina Gulyamovna,
yuridik fanlar doktori, professor;
Saidov Baxrom Anvarovich,
yuridik fanlar doktori, professor;
Muxitdinov Faxritdin Muxitdinovich,
yuridik fanlar doktori, professor;
Mamatkulov Tulqin Boyxo'rozovich,
yuridik fanlar nomzodi, professor;
Mamedov Buxar,
filologiya fanlari doktori, professor;
Qodirov Umid Abdumuratovich,
yuridik fanlar nomzodi, professor;
Kalauov Saydulla Aymaxanovich,
texnika fanlari nomzodi, professor;
Sirliyev Baxtiyor Nazarovich,
psixologiya fanlari nomzodi, professor;
Turgunova Nasiba To'ychiyevna,
siyosiy fanlari doktori, dotsent;
Qodirov Quvonch Bekmurodovich,
tarix fanlari doktori, dotsent;
Tadjimetov Sherzod Abdukarimovich,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Xusanov Anvar Djumabaevich,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Karimova Dilrabo Irgashevna,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Yangibaev Aybek Kidirbayevich,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Boybutayev Jahongir Jumaniyazovich,
falsafa doktori (PhD), dotsent.

BOSH MUHARRIR

Sultonova Maxsuda Ergashevna

Mas'ul kotib

Isaqov Abror Faxriddinovich

Ushbu son muharrirlari

I. V. Soloxina., H.Sh. Radjabova

Dizayner va sahifalovchi: O.A. Xudoyberdiyev

TA'SISCHI

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Axborotnoma O'zbekiston Matbuot va
axborot agentligida 2009-yil 18-iyunda qayd
etilgan. Ommaviy axborot vositasi davlat
ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma
№ 0568.

Axborotnoma O'zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan (OAK
Rayosatining 2013-yil 30-dekabrda 201/3-son
qarori) hamda pedagogika va psixologiya fanlari
bo'yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan (2024-yil 8-maydagi
N 354/2-qarori) ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

TAHRIRIYAT MANZILI

100197, Toshkent shahri, Intizor ko'chasi, 68.

Tel.: 71-265-23-56, 71-265-23-59. httdm@akadmvd.uz.

Original-maket O'zbekiston Respublikasi IIV
Akademiyasining Akademiya nashrlarida tayyorlandi.

Maqolalar har qanday usulda to'liq yoki qisman
ko'chirib bosilganida «O'zbekiston Respublikasi IIV
Akademiyasining axborotnomasi»dan olinganligi
ko'rsatilishi shart.

Tahririyat xatlar mualliflari bilan yozishmaydi.

Qo'lyozmalarga taqiriz berilmaydi va ular
qaytarilmaydi.

Muallif maqolada keltirilgan dalil va ma'lumotlar
uchun shaxsan javobgar hisoblanadi.

Bichimi 60x4 1/8. Nashr tabag'i 22,0. Ofset usulida
bosildi. Adadi 50 nusxa. «SIGMA-PRINT» MChJ
bosmaxonasida chop etildi. Toshkent shahar.

Ch. Aytmatov ko'chasi 33-uy.

Bahosi kelishilgan narxda.

Bosishga ruxsat etildi 30.06.2025-y.

Buyurtma № ISSN 2181-4872

© O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2025.

ВЕСТНИК

АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Издается с 2010 года
Выходит четыре раза в год

№ 2 (65), 2025 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Хатамов Рустам Абдуганиевич, начальник Академии МВД Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Ражабов Бахтиёр Алмахматович, первый заместитель начальника Академии МВД, доктор юридических наук, профессор;

Нигматов Руфтулло Олимджонович, заместитель начальника Академии МВД по научной работе и инновациям, доктор философии (PhD), профессор.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Мамадалиев Шавкатбек Олмасбаевич, доктор философских наук, профессор;

Ражабова Мавжуда Абдулаевна, доктор юридических наук, профессор;

Камалов Ойбек Ахматович, доктор юридических наук, профессор;

Ахмедова Сорахон Толипжановна, доктор юридических наук, профессор;

Кабилев Шариф Рахимович, кандидат экономических наук, профессор;

Кулматов Шароф Асадович, доктор юридических наук, профессор;

Кабулов Рустам, доктор юридических наук, профессор;

Закирова Одина Гулямовна, доктор юридических наук, профессор;

Саидов Бахром Анварович, доктор юридических наук, профессор;

Мухитдинов Фахритдин Мухитдинович, доктор юридических наук, профессор;

Маматкулов Тулкин Бойхурозович, кандидат юридических наук, профессор;

Мамедов Бухар, доктор филологических наук, профессор;

Кодиров Умид Абдумуратович, кандидат юридических наук, профессор;

Калауов Сайдулла Аймаханович, кандидат технических наук, профессор;

Сирлиев Бахтиёр Назарович, кандидат психологических наук, профессор;

Тургунова Насиба Туйчиевна, доктор политических наук, доцент;

Кадиров Кувонч Бекмуродович, доктор исторических наук, доцент;

Таджиметов Шерзод Абдукаримович, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент;

Хусанов Анвар Джумабаевич, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент;

Каримова Дилрабо Эргашевна, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент;

Янгибаев Айбек Кидирбаевич, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент;

Бойбутаев Жахонгир Жуманиязович, доктор философии (PhD), доцент.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Султанова Махсуда Эргашевна

Ответственный редактор

Исаков Аброр Фахриддинович

Редакторы номера

И. В. Солохина., Х. Ш. Раджабова

Дизайн и верстка: О. А. Худойбердиев

УЧРЕДИТЕЛЬ

Академия МВД Республики Узбекистан
Вестник зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 18 июня 2009 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 0568.

Вестник включен в перечень научных изданий (Решение Президиума ВАК №201/3 от 30 декабря 2013 г.) рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций, в том числе по педагогике и психологии (Решение Президиума ВАК №354/2 от 8 мая 2024 г.).

АДРЕС РЕДАКЦИИ

100197, г. Ташкент, ул. Интизор, 68.

Тел.: 71-265-23-56, 71-265-23-59. httdm@akadmvd.uz.

Оригинал-макет подготовлен в Редакционно-издательском отделе Академии МВД Республики Узбекистан.

При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично ссылка на вестник «Узбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси» обязательна.

Редакция не вступает в переписку с авторами писем, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Автор несет личную ответственность за факты и сведения, приведенные в статье.

Формат 60×84 1/8. Уч.-издл. 22,0. Печать офсетная. Тираж 50 экз. Отпечатано в ООО «SIGMA-PRINT» г. Ташкент. ул. Ч. Айтматова 33.

Цена договорная.

Подписано в печать 30.06. 2025 г.

Заказ № ISSN 2181-4872

© Академия МВД Республики Узбекистан, 2025.

93 **Berdialiyev B. E.**
Ijtimoiy profilaktikaning turlari: nazariy asoslar va amaliy yechimlar

99 **Sharipov J. S.**
Xorijiy mamlakatlarda hududlarni kriminogen vaziyatga ko'ra tasniflash asosida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha tajribasi

104 **Qarshiyev G'. S.**
Yoshlar o'rtasida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasini tashkil etish

108 **Наимов Р. Х.**
Зарубежный опыт профилактического учета лиц, ранее совершивших преступления

114 **Boltayev M. M.**
Oila-turmush doirasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimida "mahalla yettiligi"ning ijtimoiy profilaktik faoliyati

122 **Umirzakov B. A.**
Toshkent shahar Bektemir tuman jinoyatchiligining kriminologik tavsifi va oldini olishni takomillashtirish

SIYOSIY FANLAR / ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

130 **Razakov D. X.**
Amir Temur siyosiy boshqaruvini o'rganishning ahamiyati

PELAGOGIKA FANLARI / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

135 **Рустамов М. Т.**
Условия формирования готовности курсантов к самообразовательной деятельности в Академии МВД Республики Узбекистан

140 **Qilichev X. M.**
Fuqarolik huquqi fanini ichki ishlar organlari xodimlariga o'qitishning ahamiyati

147 **Mallaeva O. B.**
Ingliz tili o'qituvchilarining malaka oshirishida "Addie" modelidan foydalanishini o'ziga xos xususiyatlari

153 **Melikulov F. M.**
Ichki ilar organlari xodimlarini vatanparvarlik hamda ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiylaning dolzarbligi

157 **Ibrohimov I. B.**
Avtomaktab o'qituvchilarining kasbiy kompetentini rivojlantirishda innovatsion yondashuv

PSIXOLOGIYA FANLARI / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

162 **Sirliyev E. N.**
Harbiy-vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda diniy va dunyoviy qarashlar ijtimoiy-psixologik mezon sifatida

168 **Рахиммирзаев С.Б.**
Интегративная модель девяти компонентов благополучия сотрудников компании пассажирского обслуживания в авиаиндустрии

176 **Кодиркулов А. С.**
Контрпродуктивное поведение в цифровом рабочем пространстве сотрудников органов внутренних дел: социально-психологические условия

КОНТРПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВОМ РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

А.С. Кодиркулов,

преподаватель кафедры служебной психологии
и профессиональной культуры Академии МВД
Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические условия, способствующие формированию контрпродуктивного поведения сотрудников в условиях цифровой трудовой среды. Особое внимание уделяется специфике деятельности органов внутренних дел, где цифровизация усиливает вызовы, связанные с ролевым конфликтом, технострессом, одиночеством, социальной изоляцией и нарушением профессиональной идентичности. На основе анализа современных исследований 2023–2024 гг. выявлены ключевые механизмы влияния цифровой среды на поведенческие девиации, а также представлены профилактические и диагностические решения, ориентированные на сотрудников ОВД.

Ключевые слова: контрпродуктивное поведение, цифровая среда, техностресс, корпоративные социальные сети, мониторинг сотрудников, цифровое одиночество.

Annotatsiya.

Maqolada raqamli ish muhiti sharoitida xodimlarda yuzaga keladigan kontrproduktiv xatti-harakatlarga ijtimoiy-psixologik sharoitlar qanday ta'sir ko'rsatishi yoritiladi. Xususan, ichki ishlar organlari faoliyati misolida raqamlashtirish, rollar konflikti, texnostress, yolg'izlik va kasbiy identifikatsiya muammolari kontrproduktiv xatti-harakatlarning kuchayishiga olib kelishi tahlil qilinadi. 2023–2024-yillardagi dolzarb tadqiqotlar asosida ushbu muammolarning mexanizmlari va ularni aniqlash, oldini olishga oid takliflar keltirilgan.

Tayanch so'zlar:

kontrproduktiv xulq, raqamli ish muhiti, texnostress, korporativ ijtimoiy tarmoqlar, xodimlarni nazorat qilish, raqamli yolg'izlik.

Annotation.

The article explores the psychological and organisational factors contributing to counterproductive behaviour (CPB) in digital work environments. The issue is especially salient for officers of internal affairs (IA), whose professional duties are increasingly shaped by digital transformation. The article reviews and analyses recent international and domestic studies (2023–2024), focusing on the effects of digital loneliness, techno stress, social comparison, and monitoring. Practical recommendations are proposed for the prevention of deviant behaviour among IA personnel in digital workplace contexts.

Keywords:

counterproductive work behaviour (CWB), digital environment, techno stress, corporate social media, employee monitoring, digital loneliness.

Контрпродуктивное поведение как целостный концепт начало оформляться относительно недавно, но за счет актуальности и исследовательского интереса изучается большими группами специалистов из различных стран. Контрпродуктивное поведение на рабочем месте противоречит организационным нормам и приводит к снижению благосостояния организации и тех, кто в ней работает, негативно влияя как на сотрудников, так и на организацию в целом. Контрпродуктивное поведение проявляется в каждой организации из-за несовершенной природы человека и сложности предугадать его реакцию на различные условия и требования про-

фессиональной среды [1].

Современная организация труда всё более опирается на цифровые инструменты, включая корпоративные социальные сети [4], платформы мониторинга, системы видеосвязи и средства автоматизации задач. Вместе с очевидными преимуществами цифровизации возникает ряд скрытых рисков, в том числе возрастание случаев контрпродуктивного поведения. Под контрпродуктивным поведением понимаются действия сотрудников, умышленно или неумышленно наносящие вред организации [10].

В данной статье рассматриваются новые детерминанты контрпродуктивного поведения в цифровой рабочей среде, включая

влияние корпоративных сетей, техностресса, цифрового одиночества и мониторинга. Анализ основан на рецентных исследованиях периода 2023–2024 годов [8, 9].

Цифровизация труда изменила не только технические аспекты выполнения задач, но и восприятие самой рабочей деятельности. Согласно теории медийной насыщенности [3], каналы общения с низкой степенью насыщенности (например, текстовые сообщения) менее эффективны в передаче эмоционального и социального контекста, что приводит к снижению качества межличностного взаимодействия, увеличению количества недоразумений и интерпретационных ошибок, что может вызывать фрустрацию, напряжённость и в перспективе – контрпродуктивное поведение сотрудников. Таким образом, цифровая среда создаёт специфические коммуникативные и когнитивные барьеры, которые становятся важными факторами риска в служебной деятельности.

Теория ролевого конфликта и амбивалентности. В цифровой среде сотрудники часто совмещают сразу несколько ролей: профессионала, родителя, пользователя, администратора и др. Это затрудняет разделение служебной и личной сфер и может привести к внутреннему конфликту. Согласно теории ролевого конфликта [5], несогласованность ролевых требований и ожиданий вызывает стресс, снижает мотивацию и вовлеченность. В условиях удалённой или гибридной работы такие конфликты усиливаются, что повышает риск появления контрпродуктивного поведения – от бездействия до скрытого саботажа.

Теория справедливости. Сотрудники оценивают справедливость рабочих условий, сравнивая вложенные усилия с получаемыми результатами и условиями коллег. В цифровой среде это восприятие может искажаться: алгоритмы, системы оценки и дистанционный контроль делают процессы менее прозрачными. Согласно теории справедливости [2], если сотрудник ощущает неравенство – например, что он работает больше, но получает меньше признания, то это может привести к фрустрации и ответным действиям, в том числе контрпродуктивным: саботажу, снижению усилий или формальному подходу к обязанностям.

Психосемантический подход. Психосемантика исследует, какие личные смыслы сотрудники придают профессиональным

понятиям – «служба», «дисциплина», «контроль», «ответственность». В условиях цифровой среды эти смыслы могут радикально отличаться от традиционных. Исследования показывают, что сотрудники, склонные к контрпродуктивному поведению, часто воспринимают цифровые инструменты как символы давления и недоверия, а не как поддержку и упрощение труда. Такие установки могут быть выявлены с помощью методов семантического дифференциала или репертуарных решёток и использованы для профилактики контрпродуктивных тенденций.

В рамках эмпирического анализа контрпродуктивного поведения в цифровой среде были рассмотрены ключевые исследования, опубликованные в 2023–2024 годах. Одним из наиболее значимых стало исследование Luo и соавторов, в котором использовалась модель структурного моделирования для изучения взаимосвязей между использованием корпоративных социальных сетей, чувством одиночества, технострессом и проявлениями контрпродуктивного поведения. В исследовании приняли участие 296 сотрудников, использующих цифровые коммуникационные платформы в профессиональной деятельности. Было установлено, что частое использование корпоративных цифровых сетей повышает уровень одиночества, а также что техностресс усиливает этот эффект. Чем выше воспринимаемая изоляция, тем выше склонность сотрудников к девиантному поведению. Использование цифровых технологий в условиях недостаточного живого общения повышало чувство отстраненности. Участники с высоким уровнем техностресса демонстрировали более выраженное ощущение социальной изоляции, что, в свою очередь, статистически значимо увеличивало проявления контрпродуктивных тенденций ($r > 0.6$, $p < 0.01$). Участники с высокой цифровой самооэффективностью проявляли меньше контрпродуктивных моделей. Также была выявлена обратная зависимость между доверием к руководству и уровнем одиночества. Неадекватное цифровое управление коммуникацией в коллективе может становиться значимым предиктором контрпродуктивного поведения. Особенно уязвимы сотрудники, не обладающие устойчивыми стратегиями саморегуляции в цифровой среде.

Другое исследование, опубликованное на платформе arXiv [12], направлено на из-

учение влияния технологического стресса (техностресса) на производительность труда и контрпродуктивное поведение сотрудников. Результаты исследования подтвердили устойчивую положительную связь между уровнем техностресса и снижением производительности труда. В выборке из 512 сотрудников ИТ-сектора была выявлена зависимость между технологическим перенапряжением, неуверенностью в обращении с цифровыми ресурсами и частотой проявлений контрпродуктивных действий, таких как прокрастинация и избегание задач. Установлена устойчивая положительная корреляция между компонентами техностресса (перегрузка, неопределенность, давление времени) и склонностью к контрпродуктивным действиям ($r = 0.47-0.61$, $p < 0.01$). Чем выше уровень технологического давления, тем выше риск выгорания и поведения, направленного против интересов организации.

В систематическом обзоре, проведённом в журнале SAGE Open [8], были проанализированы 43 исследования по теме проблемного использования социальных сетей на рабочем месте. Общим выводом стало то, что цифровая активность вне служебных задач способствует отвлекающему поведению, а также коррелирует с тревожностью, усталостью и снижением ответственности. Особенно подвержены этому сотрудники с неустойчивой саморегуляцией и недостаточной цифровой грамотностью. Отвлекающее поведение, игнорирование задач, запоздалое выполнение обязанностей и деструктивное взаимодействие с коллегами наиболее часто встречаются у сотрудников с высоким уровнем вовлеченности в нерабочую цифровую активность. Дополнительно, постоянная проверка социальных сетей коррелирует с тревожностью и цифровым утомлением.

Исследование, опубликованное в Acta Psychologica, сосредоточено на эффекте цифрового социального сравнения. Сравнивая себя с более успешными коллегами в цифровых средах, сотрудники испытывали снижение самооценки, что провоцировало агрессию, саботаж и формальное отношение к обязанностям. Было показано, что цифровая среда может выступать в качестве триггера для межличностных напряжений и девиаций. В выборке участвовали 340 сотрудников компаний, использующих внутренние корпоративные платформы. Участ-

ники оценивали уровень сравнения себя с коллегами, уровень самооценки и частоту проявления контрпродуктивных действий. Высокая частота сравнения с «успешными» коллегами снижала субъективную самооценку и повышала склонность к саботажу, игнорированию обязанностей и негативным высказываниям в цифровых каналах ($p < 0.01$) [9].

В исследовании, представленном в The Times Report [7], анализировалось влияние тотального цифрового мониторинга (bossware) на поведение офисных работников. При отсутствии прозрачности и обратной связи цифровой контроль воспринимался как давление и недоверие, что провоцировало скрытое сопротивление – саботаж, минимизацию усилий и цифровую прокрастинацию. Метод исследования включал опрос 378 офисных сотрудников, анализ отношения к программам наблюдения, уровня стресса, доверия и склонности к оппозиционному поведению. Мониторинг без обратной связи и прозрачности воспринят как форма недоверия и давления, что провоцирует пассивное сопротивление (например, минимизацию усилий, «скрытое» неисполнение, цифровую прокрастинацию).

Эмпирические данные подтверждают наличие прочной связи между цифровыми условиями труда и проявлениями контрпродуктивного поведения. Рассмотренные исследования демонстрируют важность оценки не только индивидуальных, но и социально-психологических условий, формирующих поведенческие отклонения сотрудников в цифровом контексте.

На основе обобщения данных можно выделить ключевые социально-психологические условия, способствующие формированию контрпродуктивного поведения сотрудников в цифровом пространстве.

Цифровое одиночество: Возникает при замещении очной коммуникации цифровыми средствами. Ведёт к снижению чувства принадлежности, изоляции и отчуждённости, что является эмоциональной основой для контрпродуктивного поведения.

Техностресс: Постоянная необходимость адаптации к новым технологиям, многозадачность, перегрузка информацией провоцируют тревожность, утомление и отрицательные установки.

Цифровой мониторинг: Жёсткий цифровой контроль без прозрачности и доверительных отношений воспринимается как

форма давления, что снижает лояльность и побуждает к скрытому сопротивлению.

Проблемное использование социальных сетей: Злоупотребление нерабочей цифровой активностью влечёт за собой отвлекающее поведение, снижение продуктивности и конфликты в коллективе.

Социальное сравнение: Внутрикorporативные сети стимулируют сравнение себя с другими, что при несоответствии ожиданий может вести к снижению самооценки, зависти и враждебности.

Таким образом, цифровое рабочее пространство само по себе не является источником девиаций, но при отсутствии соответствующей социально-психологического климата, цифровой грамотности и поддержки становится средой, в которой активно развиваются поведенческие и эмоциональные отклонения. Эффективная профилактика контрпродуктивного поведения требует комплексного учёта всех вышеуказанных медиаторов.

Разработка ведомственного психодиагностического инструмента для оценки цифрового контрпродуктивного поведения в ОВД на базе имеющихся шкал с адаптацией под специфику служебной деятельности.

Проведение сравнительных исследований по уровням цифрового выгорания среди сотрудников линейных подразделений, дежурных частей и административного аппарата.

Анализ влияния цифровизации на идентичность молодого сотрудника ОВД (курсант, стажёр) через методы глубинного интервью, семантического профилирования и наблюдения в ситуациях служебного взаимодействия.

Разделение формального и неформального цифрового общения. Корпоративные социальные сети должны использоваться для конкретных рабочих целей, при этом следует поддерживать живое общение.

Диагностика техностресса и цифрового выгорания. Регулярные опросы и интервью позволяют выявлять тревожные тенденции.

Обучение цифровой гигиене. Сотрудники должны понимать, как правильно распределять цифровую нагрузку, использовать соцсети и защищать личные границы.

Ограничение чрезмерного мониторинга. Важно балансировать контроль с доверием, использовать прозрачные формы обратной связи.

Повышение цифровой самооэффективности. Обучение и коучинг для сотрудников с низкой ИТ-грамотностью помогает снизить стресс.

Разработка протоколов этичного поведения в цифровой среде. Политики корпоративной этики должны включать нормы поведения в цифровом пространстве.

Контрпродуктивное поведение в цифровой среде – это сложный, многофакторный и эволюционирующий феномен, который возникает на стыке индивидуальных, организационных и технологических воздействий. Особенно актуально это для сотрудников органов внутренних дел (ОВД), чья служебная деятельность всё активнее интегрируется в цифровое пространство: от документооборота и ведомственных платформ до удалённого мониторинга, видеокommunikаций и служебных сетей.

В условиях высокой регламентированности, оперативной ответственности и давления со стороны общества цифровая среда может усиливать риски профессионального выгорания, ролевых конфликтов, эмоциональной отстранённости и недоверия – особенно если она сопровождается непрозрачным контролем, перегрузкой, искажённой обратной связью. Указанные факторы критически влияют на морально-психологический климат в подразделениях, дисциплину и профессиональную идентичность сотрудников ОВД.

Анализ современных исследований 2023–2024 годов позволяет утверждать, что для снижения рисков контрпродуктивного поведения в ОВД необходимо внедрение цифровой культуры, сочетающей нормативную ясность, поддержку личностного ресурса, ограничение цифрового давления и развитие эмоционального интеллекта сотрудников. Не менее важно развивать внутриорганизационные механизмы доверия, наставничества и этики в онлайн-взаимодействии.

Таким образом, эффективная профилактика и снижение контрпродуктивного поведения в цифровой служебной среде ОВД требует системного подхода: от пересмотра политики цифровой трансформации до комплексной психологической поддержки личного состава. Только при соблюдении этих условий цифровизация может стать источником повышения эффективности, а не угрозой профессиональной устойчивости сотрудников органов внутренних дел.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова А. М., Кодиркулов А. С. Оценка контрпродуктивного поведения в служебных коллективах органов внутренних дел Республики Узбекистан / А. М. Иванова, А. С. у. Кодиркулов // Российский девиантологический журнал. – 2024. – Т. 4, № 3. – С. 350–365. – DOI 10.35750/2713-0622-2024-3-350-365. – EDN LXBNYQ.
2. Adams J. S. Inequity in Social Exchange // *Advances in Experimental Social Psychology*. 1965. Vol. 2. P. 267–299.
3. Daft R. L., Lengel R. H. Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design // *Management Science*. 1986. Vol. 32, №5.
4. Johnson, H. A. (2018). Slack. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 106(1), 148.
5. Kahn R. L., Wolfe D. M., Quinn R. P., Snoek J. D., Rosenthal R. A. *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. New York: John Wiley & Sons, 1964. 470 p.
6. Luo L., et al. Corporate Social Media Use and Workplace Loneliness // *Frontiers in Psychology*. 2024. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2024.1328650/full> (дата обращения: 02.05.2025).
7. Monitoring and Employee Wellbeing // *The Times Report*. 2024. URL: <https://www.thetimes.co.uk/article/bossware-computer-tracking-devices-harm-workers-wellbeing-says-report-m37krsd2r> (дата обращения: 02.05.2025).
8. Problematic Social Media Use at Work // *SAGE Open*. 2024. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440241259158> (дата обращения: 02.05.2025).
9. Social Comparison and Counterproductive Work Behavior // *Acta Psychologica*. 2024. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691824000210> (дата обращения: 02.05.2025).
10. Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?. *Journal of vocational behavior*, 68(3), 446–460.
11. Tarafdar M., et al. The Dark Side of Information Technology Use // *MIS Quarterly*. 2015. Vol. 39, №4.
12. Technostress and Productivity // *arXiv*. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2311.07072> (дата обращения: 02.05.2025).